

УДК 004.05, 004.93'12, 004.932.2, 004.891, 004.855.5, 004.055, 004.65
DOI 10.5281/zenodo.6616320

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ПАТОЛОГИЙ РАКА ЛЕГКИХ НА ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ

PROBLEMS OF USING MACHINE LEARNING TO RECOGNIZE LUNG CANCER PATHOLOGIES IN DIGITAL IMAGES

ЕГУТИЯ ШОТА АНДРЕЕВИЧ,

магистр,

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого.

EGUTIYA SHOTA ANDREEVICH,

master,

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.

Статья посвящена обсуждению актуальных проблем внедрения в медицине цифровых технологий анализа цифровых снимков патологии, решение которых определяет перспективы создания систем помощи принятия врачебных решений. Выявлено, что значимость внедрения интеллектуальных систем помощи врачам определяется с одной стороны – угрозой заболеваний с массовым охватом населения и высокой летальностью, с другой стороны – высокой неопределенностью диагностики из-за объективных помех в первичных данных и недостаточной компетенцией врачей на низовом уровне. Несмотря на быстрое развитие цифрового распознавания образов как прикладной науки внедрение проектов в медицинскую практику пока ограничено. В результате сделан вывод, что объективные барьеры, тормозящие прогресс в этой области, представляют актуальный интерес для специалистов и исследователей. Рассмотрены основные, с точки зрения автора, барьеры внедрения цифрового распознавания медицинских снимков и возможные пути их преодоления на примере диагностики патологии рака легких.

The article is devoted to the discussion of topical problems of the introduction of digital technologies in medicine for the analysis of digital pathology images, the solution of which determines the prospects for the creation of medical decision-making assistance systems. It is revealed that the significance of the introduction of intelligent systems of assistance to doctors is determined on the one hand by the threat of diseases with mass coverage of the population and high mortality, on the other hand by the high uncertainty of diagnosis due to objective interference in primary data and insufficient competence of doctors at the grassroots level. Despite the rapid development of digital pattern recognition as an applied science, the introduction of projects into medical practice is still limited. As a result, it is concluded that objective barriers hindering progress in this area are of actual interest to specialists and researchers. From the author's point of view, the main barriers to the introduction of digital recognition of medical images and possible ways to overcome them are considered on the example of the diagnosis of lung cancer pathology.

Ключевые слова: *цифровые изображения, машинное обучение, нейросеть, обучение передачей, рак легкого, база данных пациентов.*

Key words: *imaging, machine learning, neural network, transmission training, lung cancer, patient's database.*

Введение. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), интегрирующая статистические из системы 300 раковых регистров, которые покрывают примерно 5–7% мировой популяции, выделяет ряд заболеваний, наиболее значимых по количеству диагностированных случаев. Численность заболевших с онкологическими диагнозами и количество смертельных исходов за 2020-ый год, по данным ВОЗ, показаны на рис. 1 [1]. В группе онкологических заболеваний в 2020 г самой распространенной причиной смерти в мире был рак легких – 1,8 миллиона случаев смерти. По оценкам Американского онкологического общества глобальное бремя рака составит 28,4 миллиона случаев в 2040 г., что на 47 % больше, чем в 2020 г. [2]. Поэтому данный диагноз (код по МКБ 10: C30-C39: «Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки») относится к критически важной группе диагнозов [3] и требует особого внимания.

В России в 2020 году «грубый» показатель заболеваемости раком на 100 тыс. населения составил 378,7-380,6, а прирост показателя за 10-летний период достиг 20,5%. Для мужского населения наиболее опасным является именно рак легких (19,8% случаев онкологии) [3].

Это подтверждает актуальность задачи внедрения прогрессивных технологий для повышения эффективности диагностики и лечения данного заболевания.

В клинической практике требуется квалифицированная интерпретация многих визуальных изображений для диагностики. Однако разрешающая способность человеческого глаза ограничена, как и время эффективного (концентрированного) внимания человека. Уровень квалификации врачей также различен, поэтому неизбежны человеческие ошибки, причем и ложно позитивный, и ложно негативный диагнозы в онкологии равно опасны. Это определяет актуальность задачи повышения качества обследования, упрощения работы врача, и повышения качества лечения за счет внедрения новых технологий. Наиболее часто рассматривается применение в медицине таких цифровых технологий как: интернет вещей, big data, технология 3D-печати протезов и инструментов, искусственный интеллект для анализа данных, машинное обучение для оптимизации процессов.

Рис. 1. Результативность лечения онкологических заболеваний [1].

Технология big data уже используется для аналитики течения рака в научно-теоретических целях. А машинное обучение часто рассматривается как перспективная технология анализа медицинских изображений для прогнозирования динамики патологии и повышения успешности лечения рака легких.

Однако успешному внедрению цифровых технологий в практическую медицину препятствуют ряд факторов. Рассмотрению проблем и возможных решений посвящена данная публикация.

Цель и объект исследования

Объектом исследования является взаимоотношение параметров современных технологий цифрового распознавания медицинских изображений, в частности полученных на оборудовании лучевой, магнитной и радиационной диагностики, и требований медицинской отрасли, в частности, лечения патологии рака легких. Цель автора – определить основные объективные препятствия внедрению прогрессивных технологий машинного обучения в медицинскую практику. Метод исследования – сбор и систематизация мнений авторитетных экспертов, выраженных в предшествующих публикациях, интервью, научных отчетах, персональных интервью автора с практикующими врачами и пр.

Объективные барьеры внедрения в практическую онкологию легких

Основным барьером внедрения является отсутствие сводной базы первичных качественных визуальных данных по лечению злокачественных новообразований (ЗНО) в легких. Действующий регистр, созданный по приказу Министерства здравоохранения № 420 от 23 декабря 1996 года «О создании государственного ракового регистра», ориентирован на сбор первичных учетных форм: извещения о больном с диагнозом ЗНО, выписки из медицинской карты стационарного больного ЗН, протокола на случай выявления у больного запущенной формы ЗНО и талона дополнения к контрольной карте. Обработка таких данных не приведет к дифференциальной диагностике конкретной патологии конкретного пациента.

Проблема ложно-положительного ответа при диагностике. Низкая достоверность аналитики первичных данных, в свою очередь, определяется объективными помехами снимков патологии внутренних органов пациента. При любой доступной инструментальной технологии получения первичной информации – рентген, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография – сложное сочетание разнородных тканей организма формирует помехи изображения патологии, затрудняющие анализ (диагностику). Установлено, что получение низкой частоты ложных срабатываний является сложной задачей для большинства методов обнаружения легочных узелков при обработке компьютерной томографии грудной клетки. [4]

Существенным препятствием для повышения достоверности анализа является ограниченность количества данных. Малое число снимков определяется не только стоимостью эксплуатации оборудования, но и ограничением негативного воздействия каждой процедуры на здоровье пациента. Серия снимков пациента ограничивается одним-двумя десятками, что не позволяет на их основании построить достоверную статистическую модель.

Существующие лабораторные технологии анализа и классификации практических медицинских изображений пока недостаточно зрелы для выполнения требований медиков. Ценность, с которой работает медицина, – человеческая жизнь, и поэтому здесь велика цена ошибки, исключительно значим опыт врача. А не достаточное соответствие выполнению стандартам определяет объективные барьеры внедрения.

Обсуждение барьеров внедрения

Рассмотрим подробнее отмеченные барьеры и возможные пути преодоления.

Отсутствие базы снимков. В России для сбора статистических данных и управления онкологической помощью в стране создан Единый реестр данных об онкологических больных. В МНИОИ им. П.А. Герцена (филиал ФГБУ "НМИРЦ") для проведения качественного учета онкологических заболеваний, получения достоверной информации о заболеваемости, смертности от ЗНО, о состоянии специализированной онкологической помощи населению, разработана методическая платформа формирования регистра онкологических больных. На этой основе создана информационно-аналитическая система ракового регистра (РР РФ) ИАС

«Канцер-регистр», доступ к которой осуществляется через сайт www.cancer-reg.ru. Однако эта база данных имеет статистическую, учетную цель. Здесь достаточно данных для профильных статистических прогнозов в масштабах страны, или возрастной когорты населения, что важно для организаторов здравоохранения. Но практикующим врачам необходима база интегрирующая опыт лечебного дела, и здесь крайне необходима система хранения и оборота историй болезни, включающая медицинские изображения. Это особенно актуально для лечения рака легких, где именно снимки патологии являются ключевой информацией.

Успешным примером решения этой задачи, на взгляд автора, является британская база LUCADA данных о пациентах с раком легких, диагностированным в Англии (Национальный аудит рака легких (NLCA)). Систематизировано, примерно, 95% всех англоязычных пациентов, зарегистрированных в системе за период с 2006 года, это сотни тысяч историй. Специфические переменные пациента и заболевания сгруппированы в три категории в зависимости от временного порядка в пути пациента, а именно: «до лечения (1-11 переменные)», «лечение (12)» и «результат (13)». В базе представлены доступные варианты лечения рака легких с указанием их частоты регистрации в LUCADA. Полный список всех переменных базы с их определениями и перечнем регистрационных значений доступен в документе LUCADA Data Manual [5].

Помехи в исходных данных. Получению снимков высокого разрешения для патологии внутренних органов, в том числе рака легких препятствуют объективные, природные факторы. Для лечения необходимо фиксировать динамику развития объекта, а, следовательно, извлекать из зашумленных изображений низкоуровневые признаки. Эта проблема низкого качества изображений, препятствующая их анализу, не нова и решалась последовательно с момента возникновения самих изображений разного назначения.

Сегодня доступные вычислительные мощности компьютеров позволяют применять новые подходы для повышения достоверности анализа изображений, в том числе зашумленными помехами. Сами алгоритмы анализа изображений на основе нейросетей самообучаются благодаря достижениям машинного обучения.

Рабочий процесс глубокого обучения состоит из трех частей: (1) предварительная обработка данных изображения; (2) обучение модели, валидация и тестирование модели; и (3) оценка.

Предварительная обработка данных критически необходима для последующего анализа зашумленных снимков в медицине. Этот этап включает в себя подавление шума, нормализацию данных, выбор и извлечение признаков [6]. Сама обучающаяся модель состоит из трех частей: обучение данных, валидация и тестирование. Обучающий набор данных (source domain) позволяет модели научиться адаптировать параметры классификатора под специфику данных. Валидационный набор данных используется для предотвращения переборки, а тестовый набор данных – для оценки эффективности обученной модели. Оценка позволяет определить, будет ли модель хорошо справляться с прогнозированием цели на новых и будущих целевых данных.

Однако даже методы машинного обучения в исходном своём варианте не позволяют эффективно и достаточно достоверно анализировать медицинские изображения. В области анализа медицинских изображений часто базу актуальных данных создать очень сложно и дорого, поэтому используется доступный ограниченный набор данных пациента, которого для статистически устойчивой выборки обычно не хватает. Другая проблема возникает, когда необходимо получить новое знание из ранее решенной медицинской проблемы зафиксированной в количественных параметрах и изображениях. Поэтому необходимы методы совершенствования алгоритмов анализа изображений для применения в медицинской диагностике.

Здесь находит свое применение трансфертное обучение, или перенос обучения. Суть метода в том, что инструмент анализа (программа, нейросеть распознавания изображений) обучается на исходной области (комплекте выверенных, часто размеченных данных, например – на сегменте национальной базы медицинских снимков) существующих знаний, и затем, уже обученная модель, применяется к целевой области данных (target domain), которую необходимо изучить – то есть серии медицинских снимков конкретной патологии. Схема метода показана на рис 2.

Рис.2. Схема метода переноса обучения (transfer learning) (сост. автором)[7].

В таблице 1 дан краткий обзор четырех методов трансфертного обучения и специфики их применения.

Таблица 1. Методы трансфертного обучения. Составлено автором на основе [7].

Метод трансфертного обучения	Объект переноса/ трансфера	Процесс переноса /трансфера	Характеристики метода
обучение на основе экземпляров	Экземпляр	Использование целевых данных в экземпляре исходной области.	Специфично, если невозможно повторно использовать данные исходной области напрямую.
обучение на основе характеристик	Представление признаков / характеристик	Применение представления признаков исходной области в целевой области	Сокращает разрыв между исходной и целевой областями, но необходимы маркированные данные.
обучение на основе параметров	Параметр	Параметры исходной области принимаются в качестве инициализации и получают дополнительный вес, чтобы восполнить потери в целевой области во время повторного обучения (например, при тонкой настройке).	Подходит для быстрого обучения новых нейронных сетей на основе предварительно обученной модели, быстрее по сравнению с обучением «с нуля».
обучение на основе отношений (логики)	Данные об отношениях	Изучение взаимосвязи между точками данных исходной области и применение логики в целевой домен.	Совместим для данных с зависимостями и одинаковым распределением.

Получение низкой частоты ложных решений является сложной задачей для большинства методов обнаружения легочных узлов при обработке компьютерной томографии грудной клетки. Для того, чтобы улучшить способность получения глубоких признаков более репрезентативно, используются сложные математические алгоритмы, что свидетельствует о существенных проблемах в решении практической задачи в частности применительно к снимкам патологии рака легких.

Так, для улучшения способности нейросети (CNN) извлекать низкоуровневые признаки из изображений КТ легких, исследователи использовали для предварительного обучения шесть общедоступных баз данных текстурных изображений и так повысили точность классификации на 2% [7].

Известны опыты с обучением нейросети на немедицинских изображениях для последующего переноса валидных моделей на анализ снимков диффузных заболеваний легких на изображениях компьютерной томографии высокого разрешения [7]. Здесь необходимо отметить, что технически качественные изображения HRCT, все же, требуют специальных методов для их анализа.

Для повышения достоверности классификации патологий на рентгеновских компьютерных томографических изображениях легких исследователи применили прогрессивный математический аппарат мульти предсказательной глубокой машины Больцмана (MPDBM) [7].

Методика переноса обучения позволяет решить проблему неустойчивости статистической обработки коротких практических серий снимков патологии. Предварительно созданная в компьютере (нейросети), на основе большого количества верифицированных данных, статистически достоверная модель анализа затем успешно применяется на ограниченной целевой базе.

Современные технологии предоставляют возможности обучения систем распознавания образов на поистине больших данных для последующего сравнительного анализа целевой базы. Например, в глобальной базе изображений ImageNet есть сектор снимков патологии рак легкого [7], в том числе, представленных в международном медицинском формате DICOM. Для обработки таких объемов первичных данных необходимы значительные вычислительные мощности.

Работы по совершенствованию метода обучения переносом продолжают активно развиваться [8-21], и применение трансфертного обучения может помочь врачам и исследователям извлекать глубокие характеристики изображений сканирования легких в целевой области из знаний исходной области [22; 23].

Таким образом машинное обучение нейросетей с применением обучения переносом позволяет создавать алгоритмические решения для преодоления барьеров, обусловленных низким качеством исходных изображений и малочисленностью целевых данных для анализа патологии отдельного пациента. Остается проблемой возможность широкого применения столь сложных технологий в рабочей практике линейных врачей.

В универсальных (международных) стандартах зафиксирован громадный опыт лечения, и только совместимые с этим основанием технологические инновации могут быть полезны практикующему врачу. В выше приведённых примерах инновационные технологии разрабатывали специалисты преимущественно ИТ профиля, и результаты требуют адаптации к предметной среде эксплуатации.

Для диагноза «рак легких», выбранного для примера в данной статье, существует стандартизация развития патологии, представляющая 12 специфичных стадий (табл. 2). Для сравнения – в базовой классификации стадий рака ТМN 8-го пересмотра (2017 г.) используется около 30 стадий.

Таблица 2. TNM классификация специфичная только для рака лёгких [24].

TNM описание	Стадия специфичная только для рака лёгких	TNM описание	Стадия специфичная только для рака лёгких
Карцинома in situ	0	T3N2M0	IIIA
T1N0M0	IA	T4N0M0	IIIB
T2N0M0	IB	T4N1M0	IIIB
T1N1M0	IIA	T4N2M0	IIIB
T2N0M0	IIБ	T1N3M0	IIIB
T3N0M0	IIБ	T3N3M0	IIIB
T3N1M0	IIIA	T4N3M0	IIIB
T1N2M0	IIIA	Любой T, любой N, M1	IV
T2N2M0	IIIA		

(прим: T – первичная опухоль, N – регионарные лимфатические узлы)

Соответственно компьютерный анализ изображений патологии должен обеспечивать классификацию серии изображений по приведенным в стандарте TMN стадиям, то есть полный комплект слоев на рисунке 3 – содержать конкретно 12 слоев. Стандарт TMN имеет для каждой фиксированной стадии качественное описание параметров патологии (размеры, положение, и пр.), что позволяет выполнить разметку исходной области данных (source domain на рис. 3) для машинного обучения алгоритма распознавания изображений. Цифровой анализ и классификация практических изображений конкретного пациента по стандартизированному набору стадий патологии рака легких позволят программе поддержки врачебных решений выбрать готовое или сконструировать сборное решение на основе утвержденных клинических рекомендаций. Конечное решение принимает безусловно сертифицированный врач пульмо-онколог, однако система поддержки врачебных решений быстро предлагает проект, основанный на опыте множества пролеченных случаев.

Выводы

Объективные барьеры внедрения технологии машинного обучения в медицинскую практику обуславливаются естественными помехами в исходных данных, необходимостью применения дорогих высокотехнологичных решений, юридическими коллизиями при использовании большими данными, высокими рисками реализации ложных решений во врачебной практике.

В целом, объективные причины медленного внедрения машинного обучения в процессы диагностики злокачественных новообразований определяются:

- отсутствием национальной базы первичных визуальных данных по лечению злокачественных новообразований (ЗНО), в частности - рака легких. Действующий раковый регистр ориентирован на количественные данные, и не позволяет продвинуться к дифференциальной диагностике конкретной патологии конкретного пациента;
- низкой достоверностью аналитики практических изображений, что связано с естественными помехами снимков патологии внутренних органов пациента;
- ограниченностью количества визуальных данных для достоверной диагностики конкретной патологии. перспективы увеличения числа снимков ограничены, в том числе - ограничением негативного воздействия процедуры на здоровье пациента;

– жесткими требованиями к машинным аналитическим процедурам диагностики патологий по соответствию медицинским стандартам и клиническим рекомендациям.

В публикации автор также представил возможные решения, позволяющие снизить упомянутые барьеры внедрения машинного обучения в практику диагностики рака легких на основе цифрового анализа серии первичных медицинских изображений изменения патологии.

Необходимо отметить, что для преодоления объективных барьеров внедрения необходимо участие государства. Это, в первую очередь, создание сводной национальной базы первичных данных по лечению злокачественных новообразований (ЗНО) с включением визуальных данных в формате DICOM.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ВОЗ статистика рака. URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cancer> (дата обращения 29.04.2022).
2. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. DOI: 10.3322/caac.21660. Epub 2021 Feb 4. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33538338>.
3. Злокачественные новообразования в России в 2020 году (заболеваемость и смертность). Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, А.О. Шахзадовой – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2021. 252 с.
4. Y. Li, L. Zhang, H. Chen, and N. J. I. A. Yang, "Lung nodule detection with deep learning in 3D thoracic MR images". 2019. Vol. 7. Pp. 37822-37832.
5. LUCADA Data Manual. URL: <https://www.uslegalforms.com/form-library/434292-lucada-data-manual-v315-health-and-social-care> (дата обращения 20.04.2022).
6. Jie Xu, Kanmin Xue, Kang Zhang, "Current status and future trends of clinical diagnoses via image-based deep learning". 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/336874848_Current_status_and_future_trends_of_clinical_diagnoses_via_image-based_deep_learning.
7. Shuihua Wang et al, "A Review of Deep Learning on Medical Image Analysis". 2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/345321911_A_Review_of_Deep_Learning_on_Medical_Image_Analysis.
8. S. Hussein, K. Cao, Q. Song, and U. Bagci, "Risk stratification of lung nodules using 3D CNN-based multi-task learning," in International conference on information processing in medical imaging. 2017. Pp. 249-260.
9. H. Shan, G. Wang, M. K. Kalra, R. de Souza, and J. Zhang, "Enhancing transferability of features from pretrained deep neural networks for lung nodule classification," in Proceedings of the 2017 International Conference on Fully Three-Dimensional Image Reconstruction in Radiology and Nuclear Medicine. 2017. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Enhancing-Transferability-of-Features-from-Deep-for-Shan-Wang/c24a934b70ef226547eae2316e2b7715c4e7afbd>.
10. C. Wang, A. Elazab, J. Wu, Q. J. C. M. I. Hu, and Graphics, "Lung nodule classification using deep feature fusion in chest radiography". 2017. Vol. 57. Pp. 10-18.
11. R. V. M. da Nóbrega, S. A. Peixoto, S. P. P. da Silva, and P. P. Rebouças Filho, "Lung nodule classification via deep transfer learning in CT lung images," in 2018 IEEE 31st International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS). 2018. Pp. 244-249.
12. A. Hosny, C. Parmar, T. P. Coroller, P. Grossmann, R. Zeleznik, A. Kumar, et al., "Deep learning for lung cancer prognostication: A retrospective multi-cohort radiomics study". 2018. Vol. 15. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Deep-learning-for-lung-cancer-prognostication%3A-A-Hosny-Parmar/a20b5f9614f7fcd8644f506ae3e07610d28655ed>.
13. R. Dey, Z. Lu, and Y. Hong, "Diagnostic classification of lung nodules using 3D neural networks," in 2018 IEEE 15th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2018). 2018. Pp. 774-778.

14. T. Fang, "A novel computer-aided lung cancer detection method based on transfer learning from GoogLeNet and median intensity projections," in 2018 IEEE International Conference on Computer and Communication Engineering Technology (CCET). 2018. Pp. 286-290.
15. M. Nishio, O. Sugiyama, M. Yakami, S. Ueno, T. Kubo, T. Kuroda, et al., "Computer-aided diagnosis of lung nodule classification between benign nodule, primary lung cancer, and metastatic lung cancer at different image size using deep convolutional neural network with transfer learning". Vol. 13. 2018. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Computer-aided-diagnosis-of-lung-nodule-between-and-Nishio-Sugiyama/c69f7b564e09dc70d6a0650e856b5e19afa96a7c>.
16. S. Hussein, P. Kandel, C. W. Bolan, M. B. Wallace, and U. J. I. t. o. m. i. Bagci, "Lung and pancreatic tumor characterization in the deep learning era: novel supervised and unsupervised learning approaches". 2019. Vol. 38. Pp. 1777-1787.
17. D. Lakshmi, K. P. Thanaraj, M. J. I. J. o. I. S. Arunmozhi, and Technology, "Convolutional neural network in the detection of lung carcinoma using transfer learning approach". 2019. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Convolutional-neural-network-in-the-detection-of-Lakshmi-Krishnan/62b9d61be60b6d53b444b1f3b54fa35bf56d7282>.
18. Y. Li, L. Zhang, H. Chen, and N. J. I. A. Yang, "Lung nodule detection with deep learning in 3D thoracic MR images". 2019. Vol. 7. Pp. 37822-37832.
19. Z. Shi, H. Hao, M. Zhao, Y. Feng, L. He, Y. Wang, et al., "A deep CNN based transfer learning method for false positive reduction". 2019. Vol. 78. Pp. 1017-1033.
20. S. Zhang, F. Sun, N. Wang, C. Zhang, Q. Yu, M. Zhang, et al., "Computer-aided diagnosis (CAD) of pulmonary nodule of thoracic CT image using transfer learning". 2019. Vol. 32. Pp. 995-1007.
21. X. Huang, Q. Lei, T. Xie, Y. Zhang, Z. Hu, and Q. J. a. p. a. Zhou, "Deep Transfer Convolutional Neural Network and Extreme Learning Machine for Lung Nodule Diagnosis on CT images". 2020. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Deep-Transfer-Convolutional-Neural-Network-and-for-Huang-Lei/4553dab6cfd518f905ecda95cf4d4e7cac525978>.
22. L. J. Seelan, L. P. Suresh, and S. K. Veni, "Automatic extraction of Lung lesion by using optimized toboggan based approach with feature normalization and transfer learning methods," in 2016 International Conference on Emerging Technological Trends (ICETT). 2016. Pp. 1-10.
23. W. Shen, M. Zhou, F. Yang, D. Dong, C. Yang, Y. Zang, et al., "Learning from experts: Developing transferable deep features for patient-level lung cancer prediction," in International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention. 2016. Pp. 124-131.
24. TNM классификация стадий рака легкого. URL: <http://oncology.ru/specialist/treatment/tnm> (дата обращения 03.05.2022)

© Егутья Ш.А., 2022.